

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444674>

УДК 574

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕЙС-МЕТОДА НА ТЕМУ «ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Ю.Н. Баскаева,

студентка 3 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Географическое образование»

Е.И. Овсянников,

научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматривается разработка мероприятия, в которой затронута тема экологии. Эта разработка может послужить отличным фундаментом для проведения внеклассного мероприятия или затронуть тему экологии на уроках географии. Эти вопросы представлены в виде игровой деятельности. При этом вопросы взяты из реальных ситуаций, которые происходили в недавнее время. С использованием кейс-метода решение этих вопросов будет проходить более оживленно и реалистично.

Ключевые слова: окружающая среда, кейс-метод, загрязнение, экология, антропогенное воздействие

OUT-OF-CLASS EVENT USING THE CASE METHOD ON THE TOPIC "POLLUTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION"

Yu.N. Baskaev,

3rd year student, ex. "Pedagogical education", profile "Geographic education"

E.I. Ovsyannikov,

scientific director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc. Professor,
SKFU,
Stavropol

Abstract: The article deals with the development of an event that touches on the topic of ecology. This development can serve as an excellent foundation for

an extra-curricular event or touch on the topic of ecology in geography lessons. These questions are presented in the form of play activities. At the same time, the questions are taken from real situations that have occurred recently. Using the case method, solving these issues will be more lively and realistic.

Key words: environment, case method, pollution, ecology, anthropogenic impact

В преподавании географии всё больше уделяется внимания получению экологических знаний, навыков, которые пригодятся учащимся в их повседневной жизни. В этой разработке представлены реальные экологические ситуации, которые требуют и требовали в свое время незамедлительного решения.

Цели мероприятия. Ознакомить учащихся с проблемой антропогенного загрязнения окружающей среды, источниками загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы; рассмотреть пути решения проблем охраны окружающей среды; осознать значимость проблемы загрязнения окружающей среды для общества и для себя лично.

Оборудование: интерактивная доска, презентации.

Ход мероприятия:

1. Организационный момент.

Добрый день, дорогие друзья!

Вы получили кейсовое задание. На его решение у вас было достаточно времени. Поставьте себя на место министра и попытайтесь ответить на все вопросы достаточно полно и интересно.

Решение кейсов представлены в виде презентации и пояснительного устного ответа!

2. Сообщение темы и цели мероприятия.

Тема нашего мероприятия – «Загрязнение и охрана окружающей среды». Мы более подробно познакомимся с источниками загрязнения окружающей среды, последствиями и основными путями решения возникших проблем, опираясь на кейсовое задание, данное вам заранее.

Итак, давайте представим, проходит мероприятие в рамках Года Экологии. Вы приглашены на встречу с главой министерства природопользования и окружающей среды. Вы можете задать вопросы, касающиеся данной сферы.

Конференц-зал заполняется людьми. Студенты, гости и приглашенные о чём-то перешептывались, поглядывая на расположившихся неподалеку преподавателей, в президиуме сновали организаторы. Мероприятие началось.

Добрый день! Уважаемые коллеги, студенты, гости! – неожиданно раздалось из колонок. – Предлагаю начинать без формальностей, приветственных слов и прочего.

За стойкой президиума стоял министр – человек, который сорок лет посвятил проблемам экологии. Ведущая взяла микрофон и попросила ребят задавать вопросы. Стеснение было заметно невооруженным глазом, первые вопросы выглядели тускло и шаблонно. Но министр смог расположить к себе аудиторию и вскоре интересные вопросы посыпались как из рога изобилия. На самые актуальные вопросы попробуем ответить мы с вами самостоятельно, вот некоторые из них:

Вопрос №1. Опустынивание земель относится к группе серьезных экологических проблем, которые затрагивают очень большие пространства на всех континентах. Опустынивание заключается в том, что определенная территория теряет воду, становится все более сухой, что приводит к потере существующих условий для развития различных видов растений и жизни животных. И угроза биоразнообразия – одно из наиболее важных неблагоприятных последствий опустынивания.

Опустынивание земель – это разрушительные сельскохозяйственные угодья и жизни миллионов людей во всем мире. Хотя его движущие силы представляют собой смесь естественной и человеческой деятельности, процесс хорошо понят и может быть смягчен, если есть воля у руководства государств [1].

Существуют следующие пути решения опустынивания земель:

1. Ведение устойчивого сельского хозяйства надлежащее искусственное орошение, ограничение выпаса животных.
2. Рекультивация дюн путем посадки растений.
3. Ротационное использование пастбищ, среднепольных деревьев или кустарников, посадка растительности в долинах периодических рек.
4. Снижение антропогенного давления в районах, подверженных риску опустынивания.
5. Посадка деревьев.
6. Повышение влажности местности и т.д.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что каждый из этих методов требует финансовых затрат. В этом случае требуется выделение некоторых средств в богатых странах для прекращения опустынивания в бедных странах.

Как вы считаете, какое из решений данной проблемы, будет наиболее эффективным и менее затратным?

Вопрос №2. Топливная промышленность – совокупность производственных отраслей, осуществляющих добычу природных топливных ресурсов, их преобразование, транспортировку, распределение и

потребление. Группа включает угольную, газовую, нефтяную и торфяную промышленность. Топливо-энергетический комплекс является одним из основных источников заражения окружающей среды [2].

Ведущими отраслями топливной промышленности России являются нефтяная, угольная и газовая промышленность.

Совсем недавно из-за разлива топлива власти Красноярского края объявили в регионе режим ЧС муниципального уровня. 29 мая 2020 года в реку Амбарную вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Загрязнённая река Амбарная впадает в озеро Пясино, оно находится примерно в 20 километрах от Норильска, его площадь – более 700 квадратных километров. С другой стороны из него выходит река Пясино, она протянулась на 818 километров и впадает в Карское море.

Нефтепродукты не только стремительно распространяются на поверхности, но и достаточно быстро оседают. Сверху плёнка перекрывает снабжение кислородом из воздуха и солнечный свет, а внизу горячее просачивается в грунт, причём в несколько раз быстрее, чем вода.

Надо сказать, что дизельное топливо – номер 1 в списке самых ядовитых нефтепродуктов. Одного литра достаточно, чтобы лишить кислорода 40 тысяч литров воды или сделать безжизненными полтонны почвы.

Вам необходимо сохранить и очистить реку. Предложите меры, способствующие этому. На какие цели вы выделите деньги первую очередь, и какие проекты поддержите?

«Скоро начнется кофе-брейк», - сообщил ведущий.

«Тогда у меня есть интересное предложение», - сказал министр, положил микрофон и из глубины портфеля достал листы.

Здесь интересная задача от одной компании. Тот, кто за время кофе-брейка предложит лучшее решение, сможет получить возможность участия в конкурсе федерального уровня.

В сопровождении ведущего он вышел из кабинета. Какое-то время никто не решался трогать листы, затем все как один рванулись к столу. Кабинет наполнился шумом, все позабыли о кофе, стали решать.

Вопрос №3. «Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией в РФ и крупнейшей в мире по запасам углеводородов и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний. Нарращивание ресурсной базы является одним из ключевых приоритетов Компании. Доля «Роснефти» в добыче нефти в Российской Федерации составляет около 41 %, а в мировой добыче – более 5 %.

Известно, что добыче нефти, добывается попутно природный газ. На производстве не полностью происходит усвоение, так как у многих предприятий нет установок для переработки и отделения газа от нефти.

Вместе с этим, идет его сжигание. Производство платит огромные суммы за сжигание газа. Для улучшения освоения, и дальнейшей перепродажи необходимы компрессорные станции [3].

Сделайте выводы о рациональности использования компрессорных станций, оцените, какое будет воздействие на окружающую среду при их использовании, дайте профессиональные рекомендации по решению проблемы.

Лучшее решение получит возможность участия в конкурсе федерального уровня.

Наблюдая за всем обсуждением, задумываешься: проблемы экологии – это не только проблемы государства, задача каждого поддерживать в чистоте свой двор, улицу, город. Серьезные научные разработки, касающиеся экологии, не смогут работать в полной мере, пока каждый человек не будет стараться сделать то место, где он живет чище.

Список литературы

[1] Романова Э.П. Природные ресурсы мира. / Э.П. Романова, Л.И. Куракова, Ю.Г. Ермаков. – М.: МГУ, 2013. – 304 с.

[2] Мастепанов А.М. Топливо-энергетический комплекс России на рубеже веков: Состояние, проблемы и перспективы развития. / А.М. Мастепанов. – М., 2001. – 69 с.

[3] Расширение добычи нефти и газа и возрастание экологического риска. / В.Т. Трофимов, А.В. Николаев, А.Д. Жигалин, Т.А. Барабошкина, М.А. Харькина, [и др.]. // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. – 2017. № 3. 7-16 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Romanova E.P. Natural resources of the world. / E.P. Romanova, L.I. Kurakova, Yu.G. Ermakov. - Moscow: MGU, 2013. -- 304 p.

[2] Mastepanov A.M. Fuel and energy complex of Russia at the turn of the century: State, problems and development prospects. / A.M. Mastepanov. - M., 2001. -- 69 p.

[3] Expansion of oil and gas production and increasing environmental risk. / V.T. Trofimov, A.V. Nikolaev, A.D. Zhigalin, T.A. Baraboshkina, M.A. Kharkina, [and others]. // Bulletin of Moscow University. Series 4. Geology. - 2017. No. 3. 7-16 p.

© Ю.Н. Баскаева, 2020

Поступила в редакцию 14.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Баскаева Ю.Н. Внеклассное мероприятие с применением кейс-метода на тему «загрязнение и охрана окружающей среды» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 67-72. URL: <https://ip-journal.ru/>

/